

“SAKUBNITRIL VA VALSARTAN” SUBSTANSIYALARINING NAM YUTISH KINETIKASINI O‘RGANISH

N.M.Vaxidova
F.X.Maksudova
A.S.Temirov

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: dr.vaxidovanm@mail.ru, tel: (90)986-96-33
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14830500>

Dolzarbli: “Sakubnitril va valsartan” substansiyasi asosida tayyorlangan preparatlar Sakubitril — bu yurak yetishmovchiligini davolash uchun ishlatiladigan muhim neprilizin ingibitori bo‘lib, u faqat Valsartan bilan birga ishlatiladi. Farmatsevtik ishlab chiqarish jarayonlarida yuqori tozalikka ega bo‘lishi va xalqaro sifat standartlariga javob berishi talab etiladi. Hozirgi vaqtda Sakubitril Valsartan kombinatsiyasi yurak yetishmovchiligini davolash bo‘yicha eng samarali va innovatsion dorilardan biri hisoblanadi. Yurak-qon tomir kasalliklari dunyo bo‘ylab o‘limning asosiy sabablaridan biri bo‘lib, aynan ushbu dori yurak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va umrini uzaytirishda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Substansiyaning gigroskopik xususiyatini bilish, u asosida ishlab chiqariladigan dori shakllarni sifatini ta‘minlash uchun zarur. Shu sababli, biz sakubnitril va valsartan substansiyalarining nam yutish kinetikasini o‘rganishni o‘z oldimizga maqsad qilib oldik.

Tadqiqot usullari: Tadqiqot O‘zR DF 1-j., 2-q. (“5.11. Farmakopeya maqolalarida “Ta‘rif” bo‘limi. Gigroskopiklik.”) maqolasida keltirilgan sharoitda amalga oshirildi. O‘zR DF ga asosan moddalar gigroskopiklik darajasi bo‘yicha 4 ta guruhga bo‘linadi: kam gigroskopik, gigroskopik, o‘ta gigroskopik, xavoda suyuqlanadigan (suyuqlik xosil bo‘lishi uchun yetarli miqdorda namlikni absorbsiyalaydi).

Sinov namunasining 1 g oralig‘ida balandligi 15 mm va diametri 50 mm bo‘lgan byuksga joylashtirildi, Bu byuks esa ammoniy xloridni to‘yingan eritmasini saqlagan eksikatorga quyildi. Ushbu eksikator termostatda 24 soat davomida 25°C da qoldirilib, so‘ng namuna yana tortiladi va og‘irlikdagi farq bo‘yicha gigroskopiklik aniqlandi.

$$Gigr_{subs.} = \frac{m_3 - m_2}{m_2 - m_1} \times 100\%$$

m_1 – byuksning qopqog‘i bilan og‘irligi, g;

m_2 – byuksning qopqog‘i va substansiya namunasi bilan og‘irligi, g;

m_3 – byuksning qopqog‘i va substansiya namunasi bilan 24 soatdan keyingi og‘irligi, g.

Natijalar: “Sakubnitril va valsartan” substansiyasining gigroskopikligini o‘rganish natijalariga ko‘ra, “Sakubnitril” $Gigr_{subs.} = 0,8\%$ ga va “Valsartan” $Gigr_{subs.} = 0,4\%$ ga teng bo‘ldi, substansiyalar gigroskopikligi shkalasiga ko‘ra:

- (4) havoda suyuqlik hosil qiladi: suyuqlik hosil qilish uchun yetarli miqdorda suvni o‘zlashtiradi;
- (3) juda gigroskopik: 15% ga teng yoki undan ko‘p;
- (2) gigroskopik: 15% dan kam va 2% ga teng yoki undan ko‘p;

- (1) *ozgina gigroskopik: 2% dan kam va 0,2% ga teng yoki undan ko'p.*

Tadqiqot natijasida 24 soat ichida sakubnitril va valsartan substansiyalari O'zR DF talabi bo'yicha "kam gigroskopik" (2% dan kam va 0,2% ga teng yoki undan ko'p - ozgina gigroskopik) shkalasiga to'g'ri keladi.

Xulosalar: "Sakubnitril va valsartan" substansiyasini gigroskopiklik hamda nam yutish xususiyatini aniqlash bo'yicha olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, ushbu substansiya "kam gigroskopik" moddalar guruhiga kirishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Носовицкая С. А., Борзунов Е. Е., Сафиулин Р. М. Производство таблеток.— М.: Медицина, 1969.— 135 с.
2. Садикова Р.К., Кариева Ё.С. Изучение факторов, влияющих на гигроскопичность сухого экстракта бессмертника самаркандского// Сборник материалов XI Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация - потенциал будущего».-Санкт-Петербург.-2021 г.- Т.1.- С.223-226
3. Джалилова Д.Ю., Кариева Ё.С. Изучение влагосорбционных свойств сухого экстракта "Гелминтабс"// Фармацевтический журнал.-Ташкент.-2020.-№1.- С.77-80
4. O'zbekiston Respublikasi davlat farmakopeyasi 1-nashr, 1-jild, 2-qism. Toshkent.-2021
5. Ph. Eur. 7.0, vol. 1 general texts 5.11